

CACHORRO COM MUITOS DONOS

SCHLEE, ANDREY

FAU UnB e IPHAN

andreyrosenthal@mail.com

RESUMO.

A preocupação com a documentação arquitetônica volta a ganhar corpo. Depois de um período de valorização ocorrido nas décadas de 1950 a 80 – calcado na necessidade de fortalecer o ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil e marcado pelas estruturantes propostas de criação de centros de documentação junto às universidades e centros de ensino superior –, caímos em outro momento. Agora, tudo indica, caracterizado por uma crise das instituições de memória e por um incômodo viés xenófobo. Ocorre que, a transferência de documentação produzida por arquitetos e urbanistas brasileiros para a Casa da Arquitetura/Portugal, evidenciou a fragilidade e fez emergir uma questão fundamental: “como nós estamos cuidando da memória nacional? A discussão levantada pelo campo da arquitetura e urbanismo evidenciou a fragilidade das instituições federais e a falta de instrumentos capazes de garantir a conservação da documentação que interessa. O IAB estruturou a rede de acervos e propôs a criação de uma “Casa da Arquitetura do Brasil”. O CAU estabeleceu sua Câmara Temática de Patrimônio. O Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro solicitou o tombamento federal de 32 acervos e apresentou ao Iphan a minuta de portaria que limita a mobilidade de acervos que contenham documentos referentes a bens edificados tombados. Ou seja, uma série de propostas que evidenciam as preocupações do campo profissional. Sendo cada vez mais necessário retomar a proposta apresentada em 2022, por profissionais de arquitetura e de arquivologia, quando sugeriram a concepção de uma política pública capaz de fomentar a gestão, guarda, preservação, descrição e acesso aos arquivos de arquitetura e urbanismo, em consonância com as normas e padrões definidos pela área de arquivologia. Caso contrário, só reforçaremos o ditado popular: “cachorro com muitos donos morre de fome...”

Palavras-chave: ACERVOS, DOCUMENTAÇÃO, HISTÓRIA DA ARQUITETURA

1. COMEÇAR DE NOVO

Num clima de festa e esperança, Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse em janeiro de 2023. Para marcar o início do seu terceiro mandato como presidente da República, e na ausência do antecessor golpista, optou por subir a rampa do Palácio do Planalto acompanhado por um grupo de brasileiros que incluiu a primeira-dama Janja Silva, o cacique do povo Kayapó Raoni Metuktire, o menino Francisco Carlos do Nascimento e Silva, o professor Murilo de Quadros Jesus, a cozinheira e vigília Jucimara Fausto dos Santos, o influenciador da inclusão Ivan Vitor Dantas Pereira, o metalúrgico Wesley Viesba Rodrigues Rocha e a catadora Aline Souza.

O simbolismo do ato foi reforçado quando o presidente recebeu a faixa das mãos da liderança indígena e da catadora de materiais recicláveis. Para a Folha de São Paulo, ratava-se de “grupo diverso em nome do povo”. Já para o Valor Econômico, a composição representou a “diversidade do povo brasileiro”.

No parlatório do palácio, Lula prometeu “combater dia e noite todas as formas de desigualdade. Desigualdade de renda, de gênero e de raça. Desigualdade no mercado de trabalho, na representação política, nas carreiras do Estado. Desigualdade no acesso a saúde, educação e demais serviços públicos”¹.

Assim, para o período de 2023 a 2026, a Diretoria Colegiada do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) propôs três grupos de prioridades capazes de orientar a elaboração das ações a serem executadas: (a) As programáticas, que determinam as bases estruturantes que devem orientar os planos no que diz respeito aos segmentos sociais prioritários e fundamentos a serem endereçados em sua elaboração. Destaque-se a priorização de grupos e comunidades culturais historicamente excluídos e/ou marginalizados das ações do Estado brasileiro, como os de matriz africana e indígena. No que diz respeito aos princípios, registra-se a consideração pela transversalidade, pela integração e pela intersetorialidade da política de patrimônio. (b) As operacionais, que estão relacionadas ao fortalecimento dos princípios da Administração Pública, o aperfeiçoamento da capacidade de gestão e o enfrentamento de urgências institucionais. E (c) as orçamentárias, que visam orientar as especificidades das propostas conforme sua natureza finalística, de forma a garantir a adequação das iniciativas à missão institucional do Iphan.

2. A VOZ DO MORRO

Uma vez superado o desmantelamento das políticas públicas promovido pelo governo federal de 2019 a 22, coube ao Iphan, refletir sobre temas fundamentais que caracterizaram sua atuação ao longo dos tempos e, concomitantemente, propor ações, projetos e programas que considerassem a preservação e a salvaguarda das referências culturais dos grupos sociais historicamente excluídos das Políticas Públicas de Patrimônio Cultural.

E assim, em outro ato simbólico a inaugurar uma nova postura institucional, com a participação ativa da sociedade, o presidente do Iphan determinou a retificação da nomenclatura do bem antes denominado “Museu da Magia Negra” (1937) para “Acervo Nosso Sagrado” (2023). No mesmo sentido, foi tombada a

Coleção Perseverança, composta por 211 objetos sagrados pertencentes a religiões afro-alagoanas. E, por fim, foram desarquivados os processos de tombamento de terreiros, sendo o Ilê Axé Icimimó Aganju Didê, de Cachoeira/BA, tombado em 2024.

Do primeiro ano, temos duas portarias de grande abrangência: a de nº 88, de março de 2023, que instituiu o Comitê Gestor do Sítio Arqueológico Cais do Valongo, Patrimônio Mundial; e a de nº 135, de novembro de 2023, que regulamentou os procedimentos para a declaração do tombamento de documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, conforme previsto na Constituição de 1988.

Tais ações de identificação e reconhecimento não teriam sentido se deslocadas de outras, cujo objetivo busquem a garantia da preservação do patrimônio cultural associado à melhoria da qualidade de vida das comunidades diretamente envolvidas. Foi assim que nasceu uma poderosa estratégia de atuação institucional, batizada como “Programa ConViver – Canteiros Modelo de Conservação”. Projetos com temas variados, ofertando ações de extensão universitária e assistência técnica pública e gratuita, particularmente na área da habitação, que envolvem a articulação entre o Iphan, as Universidades ou Institutos Federais e as populações vulneráveis, que vivem em conjuntos urbanos protegidos ou são detentoras de bens culturais.

3. PRECISO ME ENCONTRAR

Coube ao Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro (criado em 2019), logo em maio de 2024, encaminhar ao Iphan correspondência solicitando “proteção e/ou tombamento emergencial de acervos de arquitetura que se encontram em risco de deixarem o país”².

Preocupado com a situação de uma série de acervos de expoentes da arquitetura e do urbanismo, o Fórum mapeou três grupos específicos: (1º) o dos acervos abrigados em instituições públicas, num total de 14, distribuídos entre o Núcleo de Pesquisa e Documentação/UFRJ, o Museu D. João VI da Escola Nacional de Belas Artes/UFRJ e a UFPE; (2º) o dos acervos abrigados em instituições privadas, incluindo os de Lina Bo Bardi (Instituto Lina Bo e P. M. Bardi) e de Oscar Niemeyer (Fundação Oscar Niemeyer); e (3º) os acervos privados, num total de 16, em mãos de familiares.

Embora o Iphan tenha determinado a instrução do processo de tombamento, duas questões se impuseram.

De um lado, a fragilidade e o tamanho da listagem sugerida para tombamento. Por exemplo, a proposta incluiu acervos que se encontram em um mesmo núcleo de pesquisa, como é o caso da UFPE, no entanto, não considerou os acervos de nomes como Armando de Holanda, Ayrton Carvalho ou da própria Cidade Universitária que estão conservados no Memorial Denis Bernardes da mesma UFPE. A proposta avaliou como “familiar” a gestão de parte do acervo de Roberto Burle Marx sob responsabilidade do Escritório de Paisagismo Burle Marx, atualmente Instituto Burle Marx. Porém, não considerou a porção do acervo do paisagista que se encontra no Sítio Roberto Burle Marx, do Iphan.

De outro lado, preocupa a falta de dados concretos sobre os acervos indicados. De maneira que, para o Iphan avançar no processo de acautelamento é fundamental superar tal barreira. Assim sendo, foi solicitado que as instituições “de guarda” enviem à autarquia federal informações sobre a existência de documentação técnica

acerca dos acervos, tais como inventários ou arrolamentos das peças, dados atualizados sobre estado de conservação dos bens e qualquer documentação que possa auxiliar na instrução técnica e análise de pertinência do tombamento.

Até a presente data, apenas a UFRJ respondeu o questionamento, esclarecendo que o acervo do Museu D. João VI conta com 40 desenhos do século XIX relacionados com a arquitetura, e o Núcleo de Pesquisa e Documentação conserva 12 acervos.

4. SAMBA DE VERÃO

Durante o oitavo Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (Enanparq), realizado no Rio de Janeiro em 2024, foi promovida a mesa intitulada "Historiografia da arquitetura: os arquivos em foco". Nela, professores preocupados com a temática, frente a um auditório lotado, "convidaram seus interlocutores a pensar e a reposicionar as definições de arquivos de arquitetura"³. De um modo geral, pode-se perceber uma determinada dispersão, com as instituições de ensino superior assumindo responsabilidades específicas em relação a determinados acervos que, a partir de doações ou comodatos específicos, passaram a representar fontes de interesse particular dos pesquisadores.

Na oportunidade, com uma fala institucional, o diretor do Depam/Iphan explicou as prioridades institucionais para 2023-26, bem como pontuou a diferença entre o que se pode considerar, ou diferenciar, como "tombamento", "tombamento preventivo" e "tombamento casuístico". Sendo o primeiro, aquele legalmente previsto no Decreto-lei nº 25 de 1937. O segundo, aquele que Lucio Costa inventou ao encaminhar o acautelamento da Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha. Ou seja, aplicando o mesmo decreto-lei, argumentou: "considerando, enfim, que o valor excepcional desse monumento o destina a ser inscrito, mais cedo ou mais tarde, nos Livros do Tombo, como monumento nacional, e que, portanto, seria criminoso vê-lo arruinar-se por falta de medidas oportunas de preservação, para se haver de intervir mais tarde no sentido de uma restauração difícil e onerosa, tenho a honra de propor [...] o tombamento preventivo da Igreja"⁴. E, por fim, o "tombamento casuístico", quando se solicita a aplicação do decreto-lei com o objetivo de impedir que determinada iniciativa ou empreendimento prospere. Casuístico, porque baseado em argumento ou medida fundamentada em raciocínio enganador ou falso. Se o que se deseja é impedir a construção de torres em altura que florescem em nossas cidades, deve-se discutir e questionar a política urbana municipal e não solicitar o tombamento de lote abandonado, defendendo o "valor do vazio" (seja lá o que isso significa). Se o que se deseja é uma "censura estética" frente ao gosto, dito duvidoso, de novas construções, deve-se lutar pela melhoria da qualidade dos projetos e não argumentar pela simples – e romântica – manutenção do imóvel pré-existente.

5. DAQUI NÃO SAIO

Como um desdobramento do Enanparq, em fevereiro de 2025, o Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro encaminhou novo documento ao Iphan, desta vez com a minuta de portaria institucional “proibindo a saída, para o exterior, de conjuntos de documentos em que constem documentos relativos à produção do patrimônio cultural edificado brasileiro tombado”⁵. A proposta, ao mesmo tempo em que retoma os episódios traumáticos que envolveram a saída do Brasil de acervos dos arquitetos e urbanistas Paulo Mendes da Rocha e Lucio Costa, apresenta um novo argumento, afirmando que cabe ao Iphan proteger a documentação técnica relacionada com os bens “edificados” tombados. Com um foco corporativo explícito, o texto sugere que “documentos relativos à produção do patrimônio edificado brasileiro não poderão sair do país, senão por curto prazo, sem transferência de domínio e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo” do Iphan.

6. UMA CASA BRASILEIRA COM CERTEZA

Em maio de 2025, foi a vez do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) encaminhar ao Ministério da Cultura a Carta Conjunta IAB SP/RJ/DF. O documento, além de parabenizar o Governo Federal pela restauração do Palácio Gustavo Capanema, sugere a “criação de um espaço dedicado à memória e documentação da arquitetura brasileira, uma Casa da Arquitetura do Brasil, promovendo ações de formação, fomento, salvaguarda e difusão da cultura arquitetônica e de seus acervos documentais”⁶. Sugere ainda que a Casa fosse abrigada no Palácio.

A proposta não prosperou, pois, quando formulada, a ocupação pós-restauro do Palácio Gustavo Capanema já estava definida, inclusive com a execução de reforço estrutural nos pavimentos previamente destinados aos acervos da Biblioteca Nacional, como o Setor de Música e a Biblioteca Euclides da Cunha; e do Iphan, como o Arquivo Central, a Biblioteca Noronha Santos e a Biblioteca Paulo Santos (a ser transferida do Paço Imperial). No Brasil, pelo menos três autarquias federais compartilham atribuições relacionadas à salvaguarda documental: o Iphan (de 1937), responsável por promover a preservação do patrimônio cultural brasileiro de forma ampla; o Arquivo Nacional (de 1938), responsável por implementar e acompanhar a política nacional de arquivos; e o Instituto Brasileiro de Museus (de 2009), responsável por implementar e promover políticas públicas para o setor museológico e seus acervos. Mesmo assim, a par de tal estrutura autárquica, a salvaguarda da documentação arquitetônica e urbanística foi relegada à iniciativa daqueles que a produziram (profissionais e empresas de direito público ou privado), às escolas de arquitetura e urbanismo, ou às instituições com ou sem fins lucrativos com acervos arquivísticos.

No campo institucional, cabe destaque para o trabalho realizado pela Fundação Casa de Rui Barbosa (de 1966), vinculada ao Ministério da Cultura, responsável pela conservação, pesquisa e difusão de significativos acervos documentais e arquivos pessoais de dezenas de escritores brasileiros.

Ocorre que, a transferência de documentação produzida por arquitetos e urbanistas brasileiros para a Casa da Arquitetura - Centro Português de Arquitetura (de 2007), sediado em Matosinhos/Portugal, evidenciou a fragilidade dos arranjos e soluções brasileiras e fez emergir uma questão fundamental: “como nós estamos cuidando da memória nacional?”

Embora com um forte acento corporativista, a discussão levantada pelo campo da arquitetura e urbanismo evidenciou a fragilidade das autarquias federais citadas e a falta de instrumentos capazes de, efetivamente, garantir a conservação da documentação que interessa (não há um diagnóstico da situação a nível nacional). O Ibram nunca declarou de Interesse Público os bens culturais musealizados ou passíveis de musealização elaborados por arquitetos e urbanistas. O Arquivo Nacional, declarou de Interesse Público e Social o acervo de Oscar Niemeyer (abrangendo o acervo textual, fotográfico, arquitetônico e audiovisual, do período de 1940 a 2007, sob a guarda e propriedade da Fundação Oscar Niemeyer). E o Iphan, salvo engano, nunca protegeu por tombamento a documentação específica produzida por um arquiteto ou urbanista. Há dois casos emblemáticos: o do tombamento do Parque do Flamengo/RJ, baseado em “planta anexa ao processo” (nº 748-T-64); e o tombamento do Conjunto Urbano de Brasília/DF (nº 305-T-90), que considera os documentos, relatório e plano, produzidos por Lucio Costa em 1957.

7. CHEGA DE SAUDADE

As discussões levantadas, bem como o conjunto de sugestões encaminhadas, no curto período considerado, evidenciam as preocupações do campo profissional. Sendo cada vez mais necessário retomar a proposta apresentada em 2022, por profissionais de arquitetura e de arquivologia, quando sugeriram, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a concepção de uma política pública capaz de fomentar a gestão, guarda, preservação, descrição e acesso aos arquivos de arquitetura e urbanismo, em consonância com as normas e padrões definidos pela área de arquivologia.

Uma política baseada em seis pilares, a saber: (I) no cadastro nacional de arquivos de arquitetura e urbanismo, com o objetivo de congregiar todos os arquivos de arquitetura e urbanismo cadastrados pelos produtores, seus receptores ou pelos agentes responsáveis por sua guarda ou custódia; (II) na rede nacional de arquivos de arquitetura e urbanismo, com o objetivo de congregiar todos os agentes responsáveis pela guarda ou custódia de arquivos de arquitetura e urbanismo que, de forma voluntária, cooperem entre si e com os órgãos técnicos e gestores desta política com vistas à preservação, à difusão e ao estímulo à pesquisa de acervos de arquitetura e urbanismo por eles mantidos; (III) nos padrões nacionais de gestão e preservação dos arquivos de arquitetura e urbanismo, a serem definidos por órgão técnico competente, contendo diretrizes para guarda, preservação, descrição e acesso aos Arquivos de Arquitetura e Urbanismo, em consonância com as normas e padrões definidos pela área de Arquivologia; (IV) nos acervos arquivísticos de arquitetura e urbanismo de interesse público, ou seja, o órgão gestor poderá identificar, entre arquivos privados, os “Acervos Arquivísticos de Arquitetura e Urbanismo de Interesse Público”, indicando-os ao Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) para avaliação e declaração dos mesmos como tais, nos termos do art. 12 da lei nº 8.159/1991; (V) no fomento à

preservação de arquivos de arquitetura e urbanismo, ou seja, o órgão gestor promoverá, de forma permanente e com a colaboração de outras instituições, ações de “Fomento à Preservação de Arquivos de Arquitetura e Urbanismo”, incluindo apoio técnico e recursos financeiros; e (VI) no sistema nacional de arquivos de arquitetura e urbanismo, ou seja, o “Arquivo Nacional de Arquitetura e Urbanismo” será o órgão central encarregado de receber, em caso de doação ou aquisição, os arquivos particulares declarados “Acervos Arquivísticos de Arquitetura e Urbanismo de Interesse Público” em âmbito nacional, segundo política curatorial própria. No mesmo sentido, os “Arquivos Regionais de Arquitetura e Urbanismo” serão estabelecidos em instituições públicas de documentação ou ensino e pesquisa, com infraestrutura, pessoal e recursos próprios suficientes para receber, em caso de doação ou aquisição, os arquivos particulares declarados “Acervos Arquivísticos de Arquitetura e Urbanismo de Interesse Público” em âmbito regional, segundo uma política curatorial definida e de acordo com os “Padrões Nacionais de Gestão e Guarda dos Arquivos de Arquitetura e Urbanismo”⁷.

NOTAS

¹ BRASIL. **Discurso do presidente Lula no parlatório do Palácio do Planalto**. 01/01/2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2023/discurso-do-presidente-lula-no-parlatorio-do-palacio-do-planalto>>. Acesso em: 31/08/2025.

² FÓRUM DE ENTIDADES EM DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO. **Solicitação de tombamento**. 07/05/2024.

³ PEIXOTO, Priscila Alves. **Diálogos cruzados: historiografia da arquitetura: os arquivos em foco**. Rio de Janeiro: Enanparq8, 2024.

⁴ PESSOA, José (org.). **Lucio Costa: documentos de trabalho**. Rio de Janeiro: Iphan, 2004. p. 68.

⁵ FÓRUM DE ENTIDADES EM DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO. **Proposta de portaria sobre preservação/mobilidade de acervos de arquitetura**. 28/02/2025.

⁶ IAB. **Carta conjunta IAB SP/RJ/DF**. 20/05/2025.

⁷ MACEDO, Danilo Matoso et al. **Por uma política nacional de arquivos de arquitetura e urbanismo**. Ouro Preto: Seminário Nacional de Patrimônio, 2022.